

 MENU

apenado Pavão

opinião como direito

A PARTIDA DO HOMEM DE BRANCO

abril 3, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião

Ano 11 – vol. 04 – n. 18/2023 –

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8332583>

Soube, há poucos instantes, da partida do colega Ruy Almada Lima.

Conheci-o bem antes de sermos colegas de PGE. Eu ainda menino, mas em uma cidade de pouco mais de duzentos mil habitantes, era possível acompanhar os irmãos mais velhos.

Ainda pelo Jaguarema (ou teria sido em casa do Sr Carlos Lima, vizinho no Apeadouro?) já não lembro. Ficou-me na lembrança a barba sempre cuidada e a cordialidade desde então.

Passados anos da vida e eis que nos tornamos colega de PGE. Eu egresso do primeiro concurso e ele vindo do DER.

Retomamos a amizade e, de confraternização em confraternização, meu violão era motivo de lembranças. Uma música aqui, outra acolá, e nossos encontros de fim de ano foram muitos, durante muitos anos.

Hoje, ao ser surpreendido pela notícia, vieram-me à memória a lembrança de incontáveis encontros e papos sempre que nos encontrávamos. E, às sextas, invariavelmente trajando roupa branca, um linho alinhado, aliás.

Era um homem versado no inglês e no francês, o que nos aproximava e nos divertia de certo modo, quando propúnhamos substituir palavras que, por tradução literal, não correspondiam necessariamente ao idioma escolhido, mas não importava, o que valia eram os sorrisos.

Fica para mim a imagem de um colega que foi determinado a lutar por sua categoria, sem perder o cavalheirismo ao ligar para pedir opinião e sempre dizer: “Zeca, com o amigo sempre aprendo”. Mal sabia que ele me ensinava com o gesto.

Registro esta singela homenagem, hipotecando minha solidariedade a toda a sua família, como meu sincero pesar. Estou certo que a dor dos que ficam é recompensada pela esperança de que o homem de branco seja recebido em brancas nuvens.

Ruy, quando um dia eu chegar, quem sabe me digas, como fizemos muitas vezes: “Between, my friend”, com um largo sorriso de quem sabe que quem viveu a vida com alegria é luz que jamais se apaga.

Go straight into Father’s arms, my friend.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O DIA DA MENTIRA

PRÓXIMO POST

A DISFUNÇÃO CONSTITUCIONAL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

SOBERANIA NACIONAL, CRÉDITOS DE CARBONO E TERRAS INDÍGENAS

SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRINE

SE EU ESCREVESSE AO REI LUIS XIII

O TEMPO DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E OS EFEITOS NA DIPLOMACIA BRASILEIRA

OU ELE OU NÓS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

LIVROS PROIBIDOS... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**

O GRITO NÃO SE CALA... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**

Com tecnologia WordPress.com.